

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

SAVOD O'RGATISH DAVRIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Po'latova Sitora Olimjonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limning savod o'rgatish bosqichida o'quvchilarning o'qish va yozuv ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning nazariy asoslari, metodik imkoniyatlari hamda amaliy samaradorligi yoritilgan. Tadqiqot jarayonida AKT vositalaridan foydalanish o'quvchilarning eshitish qobiliyati, harf-tovush tahlili va yozuv aniqligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda o'qish savodxonligini rivojlantirishi asoslab berilgan. Shuningdek, savod o'rgatish jarayoniga moslashtirilgan elektron resurslar, interaktiv mashqlar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish metodikasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: savod o'rgatish, boshlang'ich ta'lim, o'qish va yozuv ko'nikmalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv o'yinlar.

Abstract: This article examines the theoretical foundations, methodological possibilities, and practical effectiveness of using information and communication technologies (ICT) in the formation and development of reading and writing skills of students at the stage of literacy instruction in primary education. The study found that the use of ICT tools has a positive impact on students' auditory perception, phoneme-grapheme (sound-letter) analysis skills, and writing accuracy, as well as contributes to improving the level of reading literacy. In addition, a methodology for using electronic resources, interactive exercises, and digital educational platforms adapted to the literacy instruction process has been developed.

Key words: literacy instruction, primary education, reading and writing skills, information and communication technologies, interactive games.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы, методические возможности и практическая эффективность использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при формировании и развитии навыков чтения и письма у учащихся на этапе обучения грамоте в начальном образовании. В ходе исследования установлено, что применение средств ИКТ оказывает положительное влияние на развитие слухового восприятия учащихся, навыков звукобуквенного анализа и точности письма, а также способствует повышению уровня читательской грамотности. Кроме того, разработана методика использования электронных ресурсов, интерактивных упражнений и цифровых образовательных платформ, адаптированных к процессу обучения грамоте.

Ключевые слова: обучение грамоте, начальное образование, навыки чтения и письма, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные игры.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish muhim pedagogik zaruratga aylandi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limning eng muhim bosqichi bo'lgan savod o'rgatish davrida o'quvchilarning o'qish va yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda AKT vositalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Savod o'rgatish davri o'quvchilarning maktab hayotidagi eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) nafaqat darsni qiziqarli qiladi, balki mavhum tushunchalarni (tovush, harf, bo'g'in) vizuallashtirishga yordam beradi.

Savod o'rgatishda AKTdan samarali foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar va usullar quyidagilardan iborat: o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda o'quvchilarda o'qishga bo'lgan motivatsiyani oshirish uchun multimedia vositalari katta imkoniyat yaratadi.

O'quvchi savod o'rgatish davriga moslashishi uchun vaqt kerak, chunki bir xil partada o'tirib dars qilish ko'nikmasi hali shakllanmagan bo'ladi. AKT vositalari orqali esa bu jarayon yengillashtiriladi va o'quvchining moslashishiga yordam beradi. Interaktiv alifbo va harakatlanuvchi harflar savod o'rgatish jarayonida o'quv-

chilarning o'qish hamda yozuv ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan zamonaviy didaktik vositalardan hisoblanadi. Ular axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

Interaktiv alifbo tushunchasi harflarni o'rgatishda multimedia vositalari, animatsiya, audio va tasvirlardan foydalanishga asoslangan ta'limiy vositadir. Unda har bir harf rasm, tovush va misollar bilan birgalikda taqdim etiladi. Bu usul o'quvchilarning vizual va eshitish xotirasini rivojlantirishga yordam beradi. Interaktiv alifbodan foydalanish jarayonida o'qituvchi harflarni animatsion ko'rinishda namoyish etadi, harfning talaffuzi audio orqali eshittiriladi va harf bilan boshlanadigan so'zlar rasmlar orqali tushuntiriladi. Masalan, "A" harfi ko'rsatilganda "anor", "asal", "ari" kabi so'zlar tasvir bilan birgalikda beriladi. Bu esa o'quvchilarning harf va tovush o'rtasidagi bog'liqlikni osonroq tushunishiga yordam beradi. Harakatlanuvchi harflar o'quvchilar tomonidan joylashtirilishi, birlashtirilishi va o'zgartirilishi mumkin bo'lgan harflardan iborat didaktik vosita bo'lib, ular qog'oz, magnitli kartochkalar yoki elektron dasturlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Harakatlanuvchi harflardan foydalanish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi hamda tovush va harf munosabatini tushunish, bo'g'in tuzish, so'zlarni mustaqil hosil qilish va gaplar tuzish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, o'qituvchi doskaga bir nechta harflarni joylashtiradi va o'quvchilardan ulardan so'z tuzishni so'raydi. O'quvchilar harflarning joyini o'zgartirib, yangi so'zlar hosil qiladilar. Bu jarayon o'quvchilarning tafakkuri va nutqiy faoliyatini rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida harakatlanuvchi harflar kompyuter yoki interaktiv doskada ham qo'llanilishi mumkin, bunda o'quvchilar harflarni ekranda surib, ulardan so'z yoki gap tuzadilar, bu usul darsni yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Audio-matnlar (eshittirib o'qish) savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim metodik vositalardan biri hisoblanadi, ular o'quvchilarga matnni to'g'ri talaffuz bilan eshitish, so'zlarning ohangini anglash hamda ifodali o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan hozirgi davrda audio vositalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Audio-matnlar orqali o'qituvchi o'quvchilarga matnni to'g'ri talaffuz bilan yozilgan shaklda eshittiradi, bu jarayonda o'quvchilar matnni tinglaydi, so'zlarning to'g'ri talaffuzini o'rganadi va nutq ohangini anglaydi, shu bilan birga matn mazmunini chuqurroq tushunishga harakat qiladi, bu esa ularning eshitish orqali qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Savod o'rgatish davrida audio-matnlardan foydalanish o'quvchilarning to'g'ri, tez va ifodali o'qish malakasini shakllantirishga yordam beradi, bunda o'quvchilar matnni avval tinglaydi, so'ng o'qituvchi bilan birgalikda yoki mustaqil ravishda o'qiydi, bu esa o'qish jarayonida xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Audio-matnlardan foydalanish tinglash, tahlil, takror o'qish va mustaqil o'qish bosqichlari orqali amalga oshiriladi, bunda o'quvchilar avval matnni tinglab umumiy mazmunni anglaydi, so'ng savollarga javob berish orqali tahlil qiladi, keyin audio yozuvga ergashgan holda ifodali o'qiydi va oxirida mustaqil o'qish bosqichiga o'tadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish audio-matnlarni dars jarayonida samarali qo'llash imkonini beradi, masalan, kompyuter, planshet yoki interaktiv doska yordamida turli audio yozuvlar, ertaklar, she'rlar va qisqa matnlarni eshittirish mumkin, bunday materiallar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi hamda ularning nutq madaniyatini rivojlantiradi. Audio-matnlardan foydalanishning yana bir muhim afzalligi shundaki, u o'quvchilarning eshitish xotirasini va fonematik eshituvini rivojlantiradi, natijada o'quvchilar tovushlarni aniq farqlashni o'rganadi, bu esa o'qish va yozish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Elektron o'yinlar savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarning o'qish va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali metodik vositalardan biri hisoblanadi, ular axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning dars jarayoniga qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yin orqali o'rganish jarayoni juda samarali hisoblanadi. Elektron o'yinlar orqali o'quvchilar harflarni tanish, tovushlarni farqlash, bo'g'inlardan so'z tuzish va gaplar hosil qilish kabi mashqlarni qiziqarli tarzda bajaradi, bu esa ularning mantiqiy fikrlashini, diqqatini va xotirasini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday o'yinlar harfni topish, so'z tuzish, rasmga mos so'zni aniqlash va bo'g'inlarni birlashtirish kabi yo'nalishlarda qo'llanilib, o'quvchilarning til ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantiradi.

Elektron o'yinlardan foydalanish jarayonida o'quvchilar mustaqil ravishda topshiriqlarni bajaradi va o'z natijalarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularning o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Shu bilan birga, elektron o'yinlar dars jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etishga yordam beradi, o'quvchilar bilimlarni osonroq o'zlashtiradi hamda darsda faol qatnashadi. Yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham muhim bo'lib, yozuv darslarida texnologiya o'quvchining qo'l motorikasini rivojlantirish va harflarni to'g'ri shakllantirish jarayonini nazorat qilishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Elektron interfaol doska – bu sensorli kompyuterga ulangan ekran bo'lib, kompyuterda ishlashni boshlash uchun uning yuzasiga qo'l tegizish kifoya, shundan so'ng u ishga tushadi. Doska (sinf taxtasi) taraqqiyotining eng yuqori bosqichi elektron interfaol doska hisoblanadi. Bu doska ham oddiy doskaga o'xshaydi, biroq unga yozilgan har qanday ma'lumot tezda shaxsiy kompyuter ekranida aks etadi. Yozilgan axborot fayl shaklida saqlanadi hamda printer orqali chiqarilishi mumkin. Elektron doskalarining eng muhim afzalliklaridan biri – unda animatsiya imkoniyatlarining kengligidir. Rasm chizish, obyektlarni joylashtirish, ma'ruza matnlarini tayyorlash va boshqa shunga o'xshash ishlarni rangli hamda animatsion vositalar yordamida tez va sifatli bajarish imkoniyati mavjud. Rossiyaning umumta'lim maktablarida 1996-yildan beri ushbu doskadan foydalanib kelinmoqda. Mazkur doskadan boshlang'ich sinflarda keng foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Elektron interfaol doska o'zining katta imkoniyatlari bilan e'tiborni tortadi. O'quvchi unda oddiy bo'r bilan emas, balki rangli "qalamchalar" yordamida yozishi va chizishi mumkin. Bu jarayonda deyarli hech qanday cheklov mavjud emas.

O'quvchilar ushbu doskadan katta qiziqish bilan foydalanadilar va o'z layoqatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qituvchi uchun ham bu doska keng imkoniyatlar yaratadi. Xususan, boshlang'ich sinflarda husnixat darslarini mazkur vosita yordamida qiziqarli va samarali tashkil etish mumkin. Birinchi sinfdan yozuv mashqlarini tashkil etish nisbatan murakkab bo'lib, buning uchun, avvalo, tayyorgarlik mashqlarini puxta yo'lga qo'yish zarur. Oddiy doskada tayyorgarlik mashqlarini bajarish uchun o'quvchilarni qora va rangli bo'rlar bilan ta'minlash lozim. Elektron interfaol doskadan foydalanilganda esa bo'r va lattaga ehtiyoj qolmaydi. Elektron doskada istalgan yozuvni istalgan rangda aks ettirish mumkin. Bu esa ortiqcha mehnat va xarajatlarni kamaytiradi, gigiyenik tozalikni ta'minlaydi hamda o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'lim samaradorligini yuksaltiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tayyorgarlik davrida o'tkaziladigan mashqlarni ma'lum guruhlarga ajratib, dastlab sodda, so'ng murakkabroq topshiriqlarni bajarish maqsadga muvofiq. Masalan, birinchi guruh mashqlarida o'quvchilar chiziq ustida muayyan masofalarda nuqta qo'yish mashqini bajaradilar. Bunday mashqlar o'quvchilarga zerikarli tuyulishi mumkin. Shu sababli o'qituvchi ilgari rangli bo'rlardan foydalanib, ularning qiziqishini oshirgan. Elektron doskada esa bu jarayon ancha qulaylashadi. O'quvchi nuqtalarni turli ranglarda ifodalashi mumkin, masalan, birinchi nuqtani ko'k, ikkinchisini qizil, uchinchisini yashil rangda belgilaydi va hokazo. Tayyorgarlik mashqlari qatoriga turli geometrik shakllar, bayroqchalar, daraxt maketlari hamda turli shakl va o'lchamdagi chiziqlarni chizish ham kiradi. Ushbu mashqlarni elektron doska yordamida tez va samarali o'rgatish mumkin. Masalan, doskaning bir burchagida chizilgan kichik elementni sinfning orqa qismida o'tirgan o'quvchi yaxshi ko'rmasligi mumkin, elektron doskada esa tasvirni istalgan darajada kattalashtirish imkoniyati mavjud. Bu imkoniyat husnixat darslari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, doskani bir necha qismga ajratib, bir vaqtning o'zida bir nechta o'quvchiga topshiriq berish mumkin. Bajarilgan topshiriqlar kompyuter xotirasida saqlanadi va ularni istalgan vaqtda qayta ko'rib chiqish mumkin. Oddiy doskada yozilgan ma'lumot o'chirilgach, uni qayta tiklash imkoni bo'lmaydi, elektron doskada esa ma'lumotlarni saqlash, qayta ko'rish va tahrirlash imkoniyati mavjud.

Alifbe davrida bolalarni yozishga o'rgatish juda muhimdir. Bu davrda o'quvchilarga harf va uning unsurlari amaldagi "Alifbe" kitobida ko'rsatilgan tartibda o'rgatiladi. Alifbe davrida bajariladigan asosiy grafik ishlar quyidagilardan iborat:

1. Kichik va bosh harflarni alifbo tartibida yozish.
2. Harflarni bo'g'in va so'zlarda qo'shib yozish.
3. Qo'l harakatini uzmay yozishga o'rgatish.
4. Harflarning qiyaligini va enini to'g'ri saqlashga o'rgatish.

Mazkur ishlarni oddiy doska yordamida o'quvchilarga o'rgatish o'qituvchidan katta zahmatni talab etadi. U bu uchun katta hajmda ko'rgazmali qurollar tayyorlashi lozim. Agar ushbu ishlar elektron interfaol doska yordamida o'quvchilarga tushuntirilsa, ham samarasi katta bo'ladi, ham o'qituvchining mehnati ancha yengil bo'ladi. Ijodkor o'qituvchi elektron doskadan juda samarali foydalanishi mumkin. Mazkur doska yordamida "Alifbe" darsligining istalgan varag'i yoki sahifasini o'quvchilarga kattalashtirib ko'rsatish mumkin. Unda har bir o'tilishi lozim bo'lgan harfni unsurlarga bo'lib o'rgatish imkoniyati nihoyatda kattadir. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi sinflarda ham o'quvchilarni chiroyli yozishga o'rgatishda elektron interfaol doskadan foydalanish mumkin. Husnixat darslarini elektron slaydlardan foydalanib ham samarali va qiziqarli tashkil etish hamda o'tkazish mumkin. Elektron slaydlar kompyuter orqali tayyorlanadi.

Dars mashg'ulotini ham elektron slayd tarzida tayyorlash mumkin. Bunda turli xildagi animatsiyalardan foydalanish mumkin. Har bir harfni o'rgatish uchun maxsus elektron slaydlar tayyorlash mumkin. Bu ham qiziqarli, ham samarali bo'ladi. O'quvchi darsni o'qituvchi so'zidan emas, balki kompyuterda chiroyli animatsiyalar bilan jihozlangan o'yinlar orqali o'zlashtirib boradi. Umuman olganda, husnixat darslarini elektron slaydlar orqali o'rgatib, yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Video-instruksiyalar: savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarning o'qish va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda video-instruksiyalardan foydalanish samarali metodik vositalardan biri hisoblanadi.

Video-instruksiyalar – bu o'quv materiallarini tasvir, matn, ovoz va animatsiya yordamida tushuntirishga asoslangan ta'limiy videolardir. Ular axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining muhim komponenti bo'lib, o'quvchilarga yangi bilimlarni ko'rgazmali va tushunarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Savod o'rgatish davrida video-instruksiyalar orqali o'quvchilarga harflarning talaffuzi, yozilish tartibi, bo'g'in tuzilishi va so'zlarning to'g'ri o'qilishi namoyish etiladi. Masalan, video orqali harflarning yozilish ketma-ketligi bosqichma-bosqich ko'rsatiladi, bu esa o'quvchilarga yozuv elementlarini to'g'ri bajarishni osonlashtiradi.

Shuningdek, videolarda harflar bilan bog'liq rasmlar, qisqa matnlar va tovushlar berilishi o'quvchilarning mavzuni tezroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Video-instruksiyalardan foydalanish jarayoni odatda bir necha bosqichda tashkil etiladi. Dastlab o'quvchilarga video namoyish etiladi va ular undagi ma'lumotlarni diqqat bilan kuzatadilar. Keyingi bosqichda o'qituvchi video mazmunini tushuntiradi hamda o'quvchilarga savollar beradi. So'ng o'quvchilar video asosida o'rganilgan bilimlarni amaliy mashqlar orqali mustahkamlaydilar.

XULOSA

Video-instruksiyalar yordamida o'quvchilar harflarning yozilish jarayonini aniq ko'ra oladilar, tovushlarning to'g'ri talaffuzini eshitadilar va so'zlarning qanday hosil bo'lishini tushunadilar. Bu esa ularning o'qish va yozuv ko'nikmalarining samarali rivojlanishiga yordam beradi. Video-instruksiyalarning yana bir muhim afzalligi shundaki, ular o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va dars jarayonini qiziqarli qiladi. Ayniqsa, animatsion videolar o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'qish va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. AKT asosidagi metodika ta'lim jarayonini individuallashtirish, vizuallashtirish va interaktiv tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova N.B., Jumayev R.X., Qo'ldoshev R.A., Ismatov S.R. Ona tili o'qitish metodikasi. – Buxoro: Durdon, 2021. – 292 b.
2. Azimov Y.Y., Qo'ldoshev R.A. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari (metodik qo'llanma). – Buxoro, 2020. – 130 b.
3. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H., Masharipova U., Sattorova X. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. – T.: TDPU, 2013. – 70 b.
4. Aydarova U.B., Azizova N.K. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinf uchun darslik. – Toshkent: "Novda Edutainment", 2025. – 157 b.
5. Azizova N.K., Uvarova V.Y. "Yozuv daftari". – Toshkent: "Novda Edutainment", 2025. – 89 b.
6. Azizova N.K., Uvarova V.Y. "Alifbe". Qayta ishlangan uchinchi nashr. – Toshkent: "Novda Edutainment", 2025. – 89 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.